

1 Qu'est-ce qui est protégé par le droit d'auteur ?

Les œuvres, soit les créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. Elles doivent être exprimées pour être protégées. Les **données** peuvent donc être protégées à plusieurs niveaux : celui de la donnée individuelle, de la base de données, des métadonnées ou encore des visualisations de données, pour autant que cela soit des créations de l'esprit au caractère individuel. Il est ainsi nécessaire d'évaluer ce qui est protégé au cas par cas, pour chaque élément qui pourrait être concerné par le droit d'auteur. **En revanche, les données scientifiques brutes** (par exemple données météorologiques, géographiques, formules mathématique, etc.) **ne sont pas protégées**.

2 Quels droits sont liés aux données ?

L'auteur possède des **droits patrimoniaux**, qui lui permettent de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée. Ceux-ci comportent par exemple, le droit de diffusion, de reproduction, de modification, etc. Ces droits peuvent être transférés. Les **droits moraux**, sont le second type de droits que possède l'auteur. Ils protègent sa personnalité et eux, sont irrévocables. Il s'agit par exemple du droit de décider de la première divulgation de son œuvre ou du droit d'en revendiquer la paternité.

3 Qui est titulaire des droits d'auteur ?

Normalement c'est l'auteur lui-même ou les coauteurs. Mais comme les droits patrimoniaux sont transférables, un tiers peut être titulaire de ces droits sur le contenu protégé. Par exemple, dans le monde de la recherche, il est courant que les rapports de travail entre un chercheur et l'institution qui l'emploie prévoient une cession (partielle ou non) des droits d'auteur patrimoniaux. Cet aspect doit donc être vérifié.

4 Comment réutiliser des données protégées ?

Plusieurs options sont possibles :

- **demander l'autorisation à l'auteur,**
- **respecter la licence (s'il y en a une),**
- **utiliser une exception légale.**

Si aucune de ces options n'est réalisable, il faudra alors renoncer à l'utilisation.

Il existe des **exceptions** pour :

- l'usage strictement personnel,
- l'usage à des fins pédagogiques,
- la reproduction à des fins d'information interne et de documentation,
- la reproduction à des fins de recherche scientifique.

L'exception pour la recherche scientifique autorise la reproduction d'œuvres lorsqu'elle est nécessaire à l'application d'un procédé technique, ce qui permet la pratique du *text and data mining*. Les autres exceptions peuvent aussi être évoquées dans le contexte de la recherche, mais elles sont assez limitées et ne permettent pas le partage des données voulu par le mouvement de l'Open Science. Mettre à disposition ses données sous une licence favorise ainsi leur ouverture et leur réutilisation.

Fiche info #2

Différentes familles de licences pour les données

Il existe principalement trois familles de licences adaptées pour les données : les Creative Commons, les Open Data Commons et les Community Data License Agreement.

Creative Commons (CC)

Émises par Creative Commons

Sorties en 2001

Type : licences.

Portée : données et bases de données protégées par le droit d'auteur et le droit *sui generis* européen.

Famille composée de 6 licences et 2 outils de domaine public.

Caractéristiques :

- Licences mondialement répandue et les plus connues.
- Relativement aisées à comprendre.
- Utilisées depuis longtemps dans le milieu de la recherche scientifique.
- Disponibles dans un langage pour les machines.

Open Data Commons (ODC)

Émises par The Open Knowledge Foundation

Sorties en 2009

Type : licences doublées d'un contrat.

Portée : bases de données protégées par le droit d'auteur et le droit *sui generis* européen. Le contenu n'est pas concerné par les licences.

Famille composée de 2 licences et 1 outil de domaine public.

Caractéristiques :

- Permettent de distinguer la base de données de son contenu.
- Distinguent la base de donnée dérivée et les contenus dérivés qui ne sont pas de type base de données, mais produits à partir de celle-ci (par ex. graphiques, schémas, cartes). Ceux-ci ne sont pas soumis à la licence.

Community Data License Agreement (CDLA)

Émises par The Linux Foundation

Sorties en 2017

Type : licences doublées d'un contrat.

Portée : données et bases de données protégées par le droit d'auteur et le droit *sui generis* européen.

Famille composée de 2 licences.

Caractéristiques :

- Pensées pour des grands volumes de données.
- Ne s'appliquent pas aux résultats de l'analyse computationnelle des données sous licence.
- Contiennent une clause qui déclare que les données sont libres de droits de tiers et d'obligations vis-à-vis de la protection de la vie privée ou de la confidentialité.

Crédits des logos :

Creative Commons logo, <https://creativecommons.org/about/downloads/>, sous licence CC-BY 4.0.

Open Knowledge Foundation logo, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Open_Knowledge_Foundation_logo_-_landscape.png, sous licence CC-BY 4.0.

The Linux Foundation and The Linux Foundation logo design are registered trademarks of The Linux Foundation.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. <https://www.linuxfoundation.org/brand/>

Anouk Santos

Fiches info sur le droit d'auteur et les licences créées dans le cadre du travail de master en Sciences de l'information à la Haute école de gestion de Genève intitulé *Données de la recherche : cadre juridique et licences*.

Publié sous licence CC-BY 4.0
DOI : [10.5281/zenodo.3967402](https://doi.org/10.5281/zenodo.3967402)
Le 17 août 2020

Fiche info #3

Les licences Creative Commons

CC-BY: Attribution

Toute exploitation de l'œuvre (partager, copier, reproduire, distribuer, communiquer, réutiliser, adapter) par tous moyens, sous tous formats et sous toutes licences sont possibles, y compris à des fins commerciales.

Obligations

Citer les auteurs de l'œuvre originale.
Indiquer si des modifications ont été effectuées.

CC-BY-SA: Attribution-ShareAlike

Toute exploitation de l'œuvre (partager, copier, reproduire, distribuer, communiquer, réutiliser, adapter) par tous moyens sont possibles, y compris à des fins commerciales, pour autant que la diffusion des nouvelles œuvres se fasse selon la même licence.

Obligations

Citer les auteurs de l'œuvre originale.
Indiquer si des modifications ont été effectuées.
Diffuser les nouvelles œuvres dérivées selon la même licence que celle de l'œuvre originale.

CC-BY-NC: Attribution-NonCommercial

Toutes diffusions de l'œuvre originale (partager, copier, reproduire, distribuer, communiquer, réutiliser, adapter) par tous moyens, sous tous formats et sous toutes les licences sont possibles, pour autant que l'exploitation de l'œuvre ou des œuvres dérivées ne se fasse pas à des fins commerciales.

Obligations

Citer les auteurs de l'œuvre originale.
Indiquer si des modifications ont été effectuées.

Interdiction

Tirer profit (gain ou plus-value commerciale) de l'œuvre ou des œuvres dérivées.

CC-BY-ND: Attribution-NoDerivatives

L'œuvre originale peut être partagée, copiée, reproduite, distribuée ou communiquée, y compris à des fins commerciales, par tous moyens, sous tous formats et sous toutes licences pour autant que l'œuvre soit diffusée sans modification et dans son intégralité.

Obligation

Citer les auteurs de l'œuvre originale.

Interdiction

Effectuer une diffusion partielle, une modification, une adaptation ou une traduction de l'œuvre.

CC-BY-NC-SA:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Toutes diffusions de l'œuvre originale (partager, copier, reproduire, distribuer, communiquer, réutiliser, adapter) par tous moyens sont possibles, pour autant que l'exploitation de l'œuvre ou des œuvres dérivées ne se fasse pas à des fins commerciales et que la diffusion de l'œuvre se fasse sous la même licence.

Obligations

Citer les auteurs de l'œuvre originale.
Indiquer si des modifications ont été effectuées.
Diffuser les nouvelles œuvres dérivées selon la même licence que celle de l'œuvre originale.

Interdiction

Tirer profit (gain ou plus-value commerciale) de l'œuvre ou des œuvres dérivées.

CC-BY-NC-ND:

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives

Toutes diffusions de l'œuvre originale (partager, copier, reproduire, distribuer, communiquer) par tous moyens, sous tous formats et sous toutes les licences sont possibles, pour autant que l'exploitation de l'œuvre ne se fasse pas à des fins commerciales et que l'œuvre soit diffusée sans modification et dans son intégralité.

Obligation

Citer les auteurs de l'œuvre originale.

Interdictions

Tirer profit (gain direct ou plus-value commerciale) de l'œuvre ou des œuvres dérivées.
Effectuer une diffusion partielle, modification, adaptation ou traduction de l'œuvre.

CC0: Public Domain Dedication

L'œuvre originale peut être librement réutilisée, améliorée, modifiée, y compris à des fins commerciales, sans qu'il soit obligatoire de citer les auteurs de l'œuvre originale, ni de diffuser la nouvelle œuvre sous la même licence. L'éthique scientifique veut néanmoins que les sources soient mentionnés lorsque des données sont réutilisées.

Descriptions des licences issues de : FAVRE, Janelise et GERMOND, Tania, 2018. Augmenter la visibilité et l'impact d'une publication scientifique en maîtrisant le droit d'auteur. [oa100snf.ch](https://oa100.snf.ch) [en ligne]. Août 2018. [Consulté le 26 juin 2020]. Disponible à l'adresse :

<https://oa100.snf.ch/wp-content/uploads/2019/02/Augmenter-la-visibilite%3%A9-et-limpact-dune-publication-scientifique-en-ma...pdf>.

Sous licence [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Les phrases ont parfois été raccourcies et quelques mots modifiés.

Fiche info #4

Des licences ouvertes pour des données ouvertes

Selon l'*Open Definition* de l'Open Knowledge Foundation, communément admise, **les données sont ouvertes** si elles peuvent être :

librement utilisées, modifiées et partagées par tout le monde et dans n'importe quel but.

Cette définition des données ouvertes a une implication directe sur les licences. Il n'y a plus que deux types de restrictions qui sont acceptables : l'obligation d'attribution à l'auteur original et/ou une licence de type copyleft (partage à l'identique).

Une licence ouverte peut donc soit :

- ✓ être de domaine public ;
- ✓ demander l'attribution ;
- ✓ être de type copyleft ;
- ✓ demander l'attribution et être de type copyleft.

Dès lors, il faut signaler que toutes les licences Creative Commons ne sont pas adaptées aux données de la recherche, les clauses interdisant la modification ou l'utilisation commerciale n'étant pas ouvertes.

Les différentes licences ouvertes adéquates pour les données de la recherche :

	Domaine public	Attribution	Attribution et copyleft
Creative Commons	CC0	CC-BY	CC-BY-SA
Open Data Commons	Public Domain Dedication and License (PDDL)	ODC-By	ODC-ODbL
Community Data License Agreement		CDLA-Permissive	CDLA-Sharing

Fiche info #5

L'ouverture des licences Creative Commons

Le plus de libertés

Déclaration de domaine public (CC0)

Mettre un jeu de données au plus près du domaine public autorise toutes les réutilisations possibles et règle les doutes sur l'existence ou non de droits d'auteur sur les données. Cette ouverture totale favorise la génération de nouvelles connaissances. Et puisque l'éthique scientifique veut que l'on cite ses sources, l'origine du jeu de données sera généralement indiquée quand même.

Licence la plus ouverte

Attribution (BY)

Il arrive souvent que les données scientifiques ne soient pas protégées par le droit d'auteur : demander à être crédité n'aura alors aucun effet. De plus, lorsque les attributions s'empilent au fur et à mesure des combinaisons de jeux de données, surtout pour ceux avec de nombreux contributeurs, indiquer les crédits peut devenir difficile à gérer.

Licences concernées : CC-BY et toutes les autres, sauf la CC0

Licences ouvertes mais problématiques

Partage à l'identique (SA)

Bien qu'imposer le partage à l'identique force l'ouverture des données, l'incompatibilité des licences de type copyleft entre elles fait qu'il est presque impossible de combiner des données sous des licences copyleft différentes dans un nouveau jeu dérivé. Cette situation limite ainsi leur réutilisation.

Licences concernées : CC-BY-SA et CC-BY-NC-SA

Pas d'utilisation commerciale (NC)

Ce qu'est une utilisation commerciale est difficilement définissable. En l'occurrence, cette clause pourrait empêcher quelqu'un d'utiliser un jeu de données s'il entend éventuellement publier les résultats de sa recherche.

Licences concernées : CC-BY-NC, CC-BY-NC-SA et CC-BY-NC-ND

Licences non ouvertes

Pas de modifications (ND)

L'utilisation d'une clause ND empêchera quelqu'un de combiner un jeu de données avec d'autres, et donc de le réutiliser pleinement. Toutes les réutilisations possibles doivent être autorisées pour qu'un jeu de données soit réellement en Open Access.

Licences concernées : CC-BY-ND et CC-BY-NC-ND

Le moins de libertés

Sources : CREATIVE COMMONS UK, 2017. Fact Sheet on Creative Commons & Open Science, DOI : [10.5281/zenodo.840652](https://doi.org/10.5281/zenodo.840652), sous licence CC-BY 4.0. SHADDIM, 2016. Creative commons license spectrum. *Wikimedia Commons* [en ligne]. 29 février 2016. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Creative_commons_license_spectrum.svg&oldid=424766672. Sous licence CC0.

Anouk Santos

Fiches info sur le droit d'auteur et les licences créées dans le cadre du travail de master en Sciences de l'information à la Haute école de gestion de Genève intitulé *Données de la recherche : cadre juridique et licences*.

Publié sous licence CC-BY 4.0
DOI : [10.5281/zenodo.3967402](https://doi.org/10.5281/zenodo.3967402)
Le 17 août 2020

Arbre de décision : Quelle licence pour la publication des données de recherche ?

Qui est titulaire des droits d'auteurs ?
Cela peut être l'auteur, des co-auteurs ou encore un ou des tiers. Pensez notamment à vérifier si vos rapports de travail avec l'institution qui vous emploie prévoient une cession (partielle ou non) de vos droits d'auteur.

Quelle différence entre le label Public Domain Mark et la licence CC0 ?

Les données et/ou leur arrangement n'ont pas d'individualité et ne sont pas protégées. L'auteur le sait et indique qu'elles se trouvent donc dans le domaine public.	Les données et/ou leur arrangement ont une d'individualité et sont protégées. L'auteur décide de renoncer à tous ses droits et de lever la protection, plaçant ses données au plus près du domaine public.

Sources : HENRY, Luc; KRAUSE, Jan et GROLIMUND Raphaël, 2017. Data publication decision tree. Lausanne : EPFL. <https://infoscience.epfl.ch/record/230281>, sous licence CC-BY 4.0
 EUDAT, 2017. License selector decision flow diagram. <https://eudat.eu/services/userdoc/license-selector>
 CREATIVE COMMONS UK 2017, Fact Sheet on Creative Commons & Open Science, DOI :10.5281/zenodo.840652, sous licence CC-BY 4.0
 Icons made by Vectors Market from www.flaticon.com / Logos made by Creative Commons sous licence CC-BY 4.0